

**VIAJE, VIDA Y ARTE: ÂNDŌ HIROSHIGE Y LAS CINCUENTA Y TRES
VISTAS DEL TOKAIDŌ DE LA COLECCIÓN FEDERICO TORRALBA
(MUSEO DE ZARAGOZA)**

MAR AZNAR RECUENCO

Universidad de Zaragoza

La *Colección Federico Torralba*, custodiada en el Museo de Zaragoza, contiene en depósito una de las series realizadas en su totalidad por el genial artista *ukiyo-e* Ândo Hiroshige (1797-1858), en concreto, las *Cincuenta y tres Estaciones del Tôkaidô*¹. Una obra de gran repercusión en el Occidente decimonónico y en la propia tradición japonesa, que muestra el potente sentimiento del artista hacia la captación de su entorno circundante en los numerosos viajes que realizó a través los bellos parajes naturales de Japón en el período Edo (1615-1868).

1. UNA APROXIMACIÓN A LOS ORÍGENES FAMILIARES DE HIROSHIGE.

La vida de Hiroshige comenzó y se desarrolló durante el mandato del *Shogun* Tokugawa Ieyoshi (1793-1853), un gobernante que apoyó el programa de reformas radicales del *Shogunato* impulsado por su consejero, Mizuno Tadakuni, conocido como “Reformas *Tenpô*”, e introducido en 1842 como reacción al caos social producido entre 1832 y 1836. Como consecuencia de esta nueva normativa, se prohibió la inmigración a Edo (actual Tokio) y se potenció la creación de aduanas en cada una de las provincias como medida de seguridad. Frente a todas estas adversidades, los habitantes del Japón Edo se distanciaban de los problemas que no podían resolver en un mundo relajado de diversiones efímeras con cierta tendencia hacia un vivir el instante, resignados ante las situaciones vitales que se pueden asimilar, siempre guardando las diferencias transculturales, a una filosofía epicúrea de la vida.

¹ La serie de las *Cincuenta y tres Estaciones del Tôkaidô* se encuentra depositada en: Colección de Arte Oriental Federico Torralba (Museo de Zaragoza), nº 2002.5.0573.38, Zaragoza.

Hiroshige, llamado originariamente Tokutaro,² nació en Yayosugashi, distrito de la ciudad de Edo (actual Tokio), donde su padre, Ândo Genyemon, ocupaba una posición como oficial del departamento de bomberos asignado al castillo del Shogun³. El padre de Hiroshige, en realidad, era hijo adoptado de la familia Ândo, ya que el padre biológico de Genyemon era el tercer nieto de Mitsuyemon Tanaka, ex jefe del servicio del *Daimyo* del clan *Tsugaru*, y más tarde profesor de tiro con arco en Edo⁴. El padre de Hiroshige, tras ser adoptado, aceptó el cargo en la brigada de bomberos y asumió el nombre de Genyemon Ândo⁵. Por tanto, los antepasados de Hiroshige tenían cierta vinculación con el orgullo de la clase Samurai y al apego a la gloria de sus antepasados y al linaje Tanaka. Sus raíces, ligadas a un pasado glorioso, fueron recordadas por el artista hasta la hora de su muerte, tal y como se refleja en su testamento, donde mostró el deseo de ser enterrado como un verdadero Samurai⁶. Trece años después de venir al mundo, Hiroshige perdió a sus progenitores simultáneamente, así que heredó el puesto de su padre a la edad de trece años, asumiendo el nombre de Juyemon en honor a su progenitor⁷. El trabajo en la oficina debió de ser tan sólo nominal, de modo que incluso un niño de trece años lo pudo acometer, y al mismo tiempo, proseguir el estudio pausado de arte que Hiroshige ya había comenzado.

2. FORMACIÓN ARTÍSTICA: DE LA ESCUELA KÂNO A LAS SERIES PAISAJÍSTICAS *TOTO MEISHO*.

Si dedicamos unos párrafos a narrar las etapas de su formación, comprenderemos las inclinaciones de Hiroshige hacia un estilo personal y su desarrollo artístico ulterior. Tokutaro comenzó su formación artística con Okajima Rinsai, un artista de la escuela Kanô que le enseñó los rudimentos de la pintura, hasta que entre 1810 y 1812, entró a

² NOGUCHI, Y., *Hiroshige*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., LTD., London, New York City, Tokyo, 1934, pp. 24-30.

³ AA.VV, *Hanga. Imágenes de un mundo flotante* (cat. exp.), Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 1999, p. 165.

⁴ NOGUCHI, Y., *Hiroshige*...op. cit., p. 38.

⁵ FORRER, M., "The Arte of Hiroshige", *Hiroshige. Prints and Drawings* (cat. exp.), M. Forrer, S. Juzo y H. D. Smith, Prestel (Hardcover edition), 1997, p. 11.

⁶ NOGUCHI, Y., *Hiroshige*...op. cit., pp. 39-40.

⁷ FORRER, M., "The Arte of Hiroshige" ...op. cit., p. 11.

formar parte del taller de Utagawa Toyohiro⁸, maestro especializado en las estampas *yakusha-e* que le mostró el mundo del teatro y el ocioso universo “flotante” de Edo⁹. Aunque el maestro de Hiroshige no estaba destinado a la popularidad, y desde luego no gozaba del mismo prestigio que Toyokuni, el mejor pintor de estampas dedicadas a los actores del teatro Kabuki, tenía un temperamento que debió propiciar el crecimiento artístico propio de Hiroshige. Durante la primera década del siglo XIX, Toyohiro producía ilustraciones para novelas populares del Santô Kyôzan todos los años. Una labor que no se podía comparar a la numerosa producción de Toyokuni, que realizaba casi diez novelas populares al año, además de diseñar un gran número de impresiones y de otorgar comisiones a sus alumnos.

Por el contrario, Toyohiro no podía ofrecer a sus discípulos esa oferta; por los diseños para la ilustración de libros que Hiroshige, como la mayoría de aspirantes a diseñadores gráficos, creó con el fin de hacerse un nombre propio, sólo pudo haber tenido comisiones aisladas que obtuvo no sin cierta dificultad. Estos datos posiblemente explicarían la escasez de noticias acerca del inicio de la carrera de Hiroshige y la dificultad de evaluar la deuda pictórica del discípulo con el maestro¹⁰. Parece ser que los artistas que inspiraron los diseños de Hiroshige en sus años de juventud fueron los grandes maestros del *ukiyo-e*, como Keisai Eisen o Utagawa Kunisada (1786-1865), tal y como se puede comprobar en las *Uchi to Soto Sugata Hakkei* (Ocho vistas con figuras en interiores y exteriores), y las *Goku Saishiki Imayo Utsushiye* (Imágenes modernas de colores cálidos), producidos en torno a 1821- 1822. Estos primeros trabajos en el taller de Toyohiro, muestran desde 1818 imágenes de actores de teatro Kabuki, mujeres bellas, probablemente a partir de 1821, y héroes famosos del pasado que podemos encontrar también en obras de sus contemporáneos como Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), también influenciado por Eisen y Kunisada¹¹. Hacia los años veinte del siglo XVIII, Ândo se centró en la producción de

⁸ AA.VV, *Hanga. Imágenes de un mundo flotante* (cat. exp.), Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 1999, p. 165; AA. VV., *Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional* (cat. exp.), comisarios S. Navarro Polo e I. Cervera Fernández, Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, p.125. Los investigadores de la obra de Hiroshige discrepan con respecto al año de inicio de su aprendizaje con Toyohiro. La fecha de 1810 es propuesta por Matthi Forrer como la edad común a la que se accedía a los talleres como aprendiz, véase: FORRER, M., “The Arte of Hiroshige”, *Hiroshige. Prints and Drawings* (cat. exp.), M. Forrer, S. Juzo y H. D., Smith, Prestel (Hardcover edition), 1997, pp. 11 y 12.

⁹ Hiroshige también estudió manga con Ooka Umpo y se interesó por el arte occidental y la pintura de la escuela paisajística Shijo y diseño durante su carrera ilustraciones para incontables libros, véase: OKA, I., *Hiroshige. Japan's Great Landscape Artist*, Kodansha (ed.), Tokyo, 1997, p. 72; NOGUCHI, Y., *Hiroshige...*p. 42.

¹⁰ *Ibid.*, p. 12.

¹¹ *Ibid.*, p. 13.

pinturas de pájaros y flores, denominadas *kacho-ga*, hasta que en el año 1830, comenzó a diseñar modelos para grabados de paisaje, donde pudo aunar sus dos grandes pasiones: el arte y el viaje.

Con las series *Toto Meisho*, encontró un buen estilo como paisajista y pintor de género. A la captación de la naturaleza tamizada por los cambiantes estados anímicos del artista vividos en sus numerosos viajes, se unieron las experiencias que anotaba sobre su transitar en las tabernas, delante de una taza de *sake*, que aparecen descritas en sus *Diarios*¹². Pensamos que Hiroshige pudo permitirse viajar a los parajes más bellos de Japón, gracias a los permisos dados por el *Shogunato* para poder circular por las provincias, algo complicado en una época en que era necesario un pasaporte sellado debido a los numerosos controles de inmigración. Encumbrado como el gran viajero de Edo con la primera de sus series de las *Cincuenta y tres Estaciones del Tôkaidô*, en la que ejerció como dibujante oficial de la crónica del viaje anual a la corte de Kyoto de la comitiva enviada por el *Shogun* en 1832, se unió a la línea pictórica iniciada por Hokusai¹³.

El Tôkaidô o “camino del mar oriental”, unía Edo (Tokio) con Kyoto, ciudad donde residía la corte imperial, y fue una de las cinco grandes rutas que facilitaron al gobierno del *Shogun* Tokugawa la administración del país, y de todas ellas la más transitada¹⁴. En torno a este camino de quinientos kilómetros de extensión, se desarrollaron cincuenta y tres estaciones rodeadas de bellas localidades en la costa del pacífico, donde las montañas se encuentran con el mar. A esta serie publicada por el editor Hoeido en 1833, le siguieron otras series de estampas de los lugares más hermosos de la capital o las rutas de Japón, que muestran la concepción paisajística de Hiroshige, forjada a través de la experiencia empírica del viaje y la cotidianeidad del mundo en una tierra que se trabaja, se vive y se experimenta. En los últimos años de la vida del artista, en torno a 1850, y por razones desconocidas, publicó diversas series de vistas del Tôkaidô¹⁵, entre las que se encuentra

¹² FORRER, M., “The Arte of Hiroshige”...*op. cit.*, p. 11.

¹³ AA.VV., *Hanga. Imágenes...**op. cit.*, p. 32; HILLIER, J., *Japanese prints & drawings from the Vever Collection* (cat. exp.), vol. III, Sotheby Parke Bernet Publications, London, 1976, p. 871.

¹⁴ KONDO, I., *The fifty three stages of the Tokaido by Hiroshige*, Ichitaro Charles S. Terry (english adaptation), East West Center Press Edition, Second printing, Honolulu, 1966; 1º ed. 1965, p. 6; TRAGANOU, J., *The Tôkaidô Road. Traveling andf representation in Edo and Meiji Japan*, RoutledgeCurzon (ed.), London , Hong Kong, 2004, pp. 1-5; AA. VV., *Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional...**op. cit.*, p. 50.

¹⁵ Entre 1850 y 1852 la publicada por Marusei, *Tôkaidô Gojusan Tsugi* por Tsutaya Kichizo, en 1852 las cincuenta y seis imágenes publicadas por Muraichi. El año 1855 publicóla citada serie *Tôkaidô Gojusan*

Tokaido Gojusan Tsugi Meisho Zue, realizada en 1855, y denominada edición *Tate-e* debido a su formato vertical. Uno de los ejemplares de esta serie de estampas se conserva al completo en la *Colección Federico Torralba*, en la que podemos apreciar las cincuenta y tres estaciones sumadas a las dos terminales¹⁶.

Fig. 1: Estación de Hamamatsu (nº 30). Serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi Meisho Zue*, 1855.

La obras desprenden una luz inusitada conseguida a través del difuminado o *bocashi*, creando suaves transparencias que transmiten un aire primaveral en las imágenes, a excepción de las paradas de Fujikawa (38) y Numazu (13) que muestran paisajes invernales. Estas estampas son una valiosa muestra de las costumbres y usos del Japón Edo, y a través de ellas, podemos analizar los tipos de embarcaciones utilizadas para el transporte marítimo, los medios de locomoción existentes para atravesar la propia ruta dependiendo de la clase social del viajero, las variadas instalaciones concebidas en torno al camino para alojar y abastecer a los visitantes, y en general, la vida cotidiana en torno a la ruta en su totalidad. Unas obras de la etapa de madurez de Hiroshige, en las que la potencia del medio natural gana fuerza frente a las figuras humanas, que representadas en pequeño tamaño, observan la inmensidad de los paisajes de la ruta de la Tôkaidô.

A lo largo de su trayectoria artística, Ândo Hiroshige¹⁷ cambió de nombre en varias ocasiones. Su primer apelativo como paisajista fue Ichiyusai y posteriormente se convirtió en Ichiryusai, probablemente en 1832, poco antes de publicar su serie *Toto Meisho* en la edición de Kawaguchi. En torno a 1841 y 1842, Hiroshige cambió su nombre artístico por el de Ryusai, abreviatura de Ichiryusai, que significa “casa establecida por

Tsugi Meisho Zue junto al editor Tsutaya. Un año antes de su muerte, en 1857, publicó otra serie del Tôkaidô junto al editor Maruya Kishiro. Se llegaron a hacer series incluso tras la muerte de Hiroshige. En este caso, debemos señalar que en 1919, se publicó una serie de las estaciones intermedias del Tôkaidô, basada en los dibujos que Hiroshige tomó entre febrero de 1834 y enero de 1835.

¹⁶ Las cincuenta y tres estaciones del Tôkaidô más las dos terminales son: Nihonbashi (1), Shinagawa (2), Kawasaki (3), Kanagawa (4), Hodogaya (5), Totsuka (6), Fujisawa (7), Hiratsuka (8), Ôiso (9), Odawara (10), Hakone (11), Mishima (12), Numazu (13), Hara (14), Yoshiwara (15), Kambara (16), Yui (17), Okitsu (18), Chirifu (19), Fuchû (20), Mariko (21), Okabe (22), Fujieda (23), Shimada (24), Kanaya (25), Nissaka (26), Kakegawa (27), Fukuroi (28), Mitsuke (29), Hamamatsu (30), Maisaka (31), Arai (32), Shirakusa (33), Futugawa (34), Yoshida (35), Goyu (36), Akasaka (37), Fujikawa (38), Okazaki (39), Chirifu (40), Narumi (41), Miya (42), Kuwana (43), Yokkaichi (44), Ishiyakushi (45), Shôno (46), Kameyama (47), Seki (48), Sakanoshita (49), Tsuchiyama (50), Minakuchi (51), Inhibe (52), Kusatsu (53), Ôtsu (54), Kyoto (55).

¹⁷ Ândo se corresponde con el apellido de la familia adoptó a su padre.

sí misma¹⁸”, y que en cuanto a su fonética está relacionado con el gran Ichiryusai Toyoharu, el creador de la escuela Utagawa, y Ichiryusai Toyohiro, maestro de Hiroshige.

Su enorme producción, gran virtuosismo técnico y dotes de buen observador le sirvieron para representar los paisajes a diferentes horas del día, de la noche o en las distintas estaciones del año. Utilizó el mismo tema cuando se presentaba ante él pero en un estado diferente. La esencia del modelo era la misma, pero los factores accidentales de la naturaleza, unidos a la emoción del espectador en un momento determinado, causaban que las representaciones reflejasen una sensación distinta. En sus obras se ve la variación de la atmósfera traducidas bajo la mano del maestro de un modo particular y nunca uniforme, ya que el efecto pictórico depende más o menos de lo que nosotros llamamos azar. Hiroshige pinta el paisaje de todos, desde una visión ética y unificadora, aunando el universo esencialista del espíritu del paisaje y las visiones cotidianas de los seres humanos que pueblan sus composiciones, en las que la simple curiosidad de sus conciudadanos queda satisfecha gracias a las múltiples anécdotas reflejadas en sus itinerarios. Durante su vida, realizó un total de ocho mil piezas individuales, de las que cinco mil quinientas de ellas eran xilografías en color, de pequeño y gran formato¹⁹, una gran producción para un artista que se hizo a sí mismo con la vitalidad que le caracterizó hasta el fin de su vida.

2. HIROSHIGE Y LA RUTA DEL TÔKAIDÔ.

El Tôkaidô está dentro de los cinco grandes caminos que durante el periodo Edo facilitaron al gobierno del Shogun Tokugawa la administración del país²⁰, a saber: el Kisôkaidô, cuyo nombre oficial era Nakasendô, ruta interior que unía la corte de Kyoto y la ciudad de Edo a través de las montañas, del Tôkaidô a Kusatsu, con un total de sesenta y nueve estaciones. La segunda ruta, denominada Koshu-kaidô, y la tercera, Ôshu-kaidô, que unía Edo con Aomori, la mayor ciudad portuaria situada al norte de la isla de Honshu; el Nikkô-kaidô, una rama de la ruta del Ôshu-kaidô, que lleva a Nikko, ciudad situada 120 kilómetros al Norte de Edo, donde Tokugawa estableció el mayor emplazamiento

¹⁸ NOGUCHI, Y., *Hiroshige...*op. cit., p. 42.

¹⁹ NOGUCHI, Y., *Hiroshige...*op. cit., p. 27.

²⁰ KONDO, I., *The fifty three stages of the Tokaido by Hiroshige*, Ichitaro Charles S. Terry (english adaptation), East West Center Press Edition, Second printing, Honolulu, 1966; 1º ed. 1965, p. 6.

religioso, y por último, la ruta de *Hokurikuoô*, rama de la ruta del *Ôshu-kaidô* que lleva a Niigata, la mayor ciudad en la costa oeste de Japón, en el mar de Japón.

De las rutas existentes, el Tôkaidô o “camino del mar oriental” fue la más transitada de Japón en la época de Hiroshige²¹. Esta carretera unía los dos centros neurálgicos del país: la capital del shogunato, Edo, y Kyoto, ciudad donde residía la corte imperial. Tiene una extensión de quinientos kilómetros en torno a la que se desarrollan cincuenta y tres estaciones a lo largo del camino poblado de bellas localidades en la costa del pacífico, donde las montañas se encuentran con el mar y la naturaleza ofrece uno de los panoramas más bellos de Japón. A medio camino de la ruta, cerca del lago Hamana, un gran lago salobre abierto al mar, la carretera sube hacia el norte para llegar a la bahía de Ise y Miya. El camino cambia de dirección y continúa hacia el oeste para introducirse en la cordillera de montañas que separan el extremo sur del lago Biwa y Kyoto²². A las cincuenta y tres estaciones se les deben sumar las dos terminales, incluidas en las series de estampas de la ruta del Tôkaidô²³. Si este tipo de caminos eran indispensables para el gobierno Tokugawa, se debía a que el *shogunato* obligaba a sus señores o *Daimyos* a residir en Edo durante una temporada cada dos años. Esta medida se diseñó para controlar las posibles revueltas; no sólo se mantenía a los señores de las provincias bajo la mirada de los sucesivos gobiernos, sino que parte de los fondos económicos de los *Daimyos* se aligeraron debido al gasto requerido para mantener la residencia y el servicio en dos lugares, y por tanto, se debilitaron y perdieron poder financiero. Además, dado que las mujeres de la clase samurai no podían salir sin permiso de Edo, fueron la moneda de cambio perfecta sirviendo como rehenes para asegurar el regreso de sus maridos de las provincias a la capital del shogunato. Cuando los *Daimyos* o los señores feudales viajaban a la ciudad de Edo, iban en magníficas procesiones con más de cien sirvientes y vasallos.

²¹ TRAGANOU, J., *The Tôkaidô Road. Traveling andf representation in Edo and Meiji Japan*, RoutledgeCurzon (ed.), London , Hong Kong, 2004, pp. 1-5.

²² KONDO, I., *The fifty three stages...* op. cit., p. 6.

²³ Las cincuenta y tres estaciones del Tôkaidô más las dos terminales son: Nihonbashi (1), Shinagawa (2), Kawasaki (3), Kanagawa (4), Hodogaya (5), Totsuka (6), Fujisawa (7), Hiratsuka (8), Ôiso (9), Odawara (10), Hakone (11), Mishima (12), Numazu (13), Hara (14), Yoshiwara (15), Kambara (16), Yui (17), Okitsu (18), Chirifu (19), Fuchû (20), Mariko (21), Okabe (22), Fujieda (23), Shimada (24), Kanaya (25), Nissaka (26), Kakegawa (27), Fukuroi (28), Mitsuke (29), Hamamatsu (30), Maisaka (31), Arai (32), Shirakusa (33), Futugawa (34), Yoshida (35), Goyu (36), Akasaka (37), Fujikawa (38), Okazaki (39), Chirifu (40), Narumi (41), Miya (42), Kuwana (43), Yokkaichi (44), Ishiyakushi (45), Shôno (46), Kameyama (47), Seki (48), Sakanoshita (49), Tsuchiyama (50), Minakuchi (51), Inhibe (52), Kusatsu (53), Ôtsu (54), Kyoto (55).

Fig. 2: Estación de Nihonbashi (nº 1). Serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi Meisho Zue*, 1855.

Los controles de inmigración de las provincias de Japón, llamados *seki*, fueron creados por el shogun Tokugawa Ieyasu, y en ellos se encontraban los guardias o funcionarios de cada estación uniformados con unas vestimentas llamadas *haori*²⁴ que desde sus torres de vigilancia evitaban el paso de los viajeros que carecían del pasaporte adecuado²⁵. Dentro de la ciudad de Edo, cada sección de la misma, denominada *machi*, tenía unas puertas de madera o *kido* que se cerraban todas las noches y se volvían a abrir por la mañana, por lo que el viajero que quisiese comenzar su trayecto en la primera estación, Nihonbashi, que significa puente de Japón, en el corazón de Edo, tenía que esperar a que el *kido* de la puerta fuese abierto. Otras barreras adicionales de los viajes eran los grandes ríos, en general sin puentes, en parte como medida deliberada del gobierno para intentar frenar posibles movimientos de ejércitos rebeldes. Cuando los ríos crecían, los viajeros eran transportados en botes, llevados en *kago* (palanquín), o en la parte de atrás de un portero. Las frecuentes lluvias podían suspender el tránsito de los viajeros durante varios días, obligando a todos a esperar a que las aguas menguaran. Hay otros tramos del Tôkaidô en los que el agua causaba retrasos a causa de la necesidad de tomar embarcaciones, como por ejemplo en la fase de la estación de Maisaka, la número treinta y uno, o la de Arai, donde era necesario tomar un barco para evitar un largo desvío en torno al lago Hamana, y en la fase de Miya hasta Kuwana, donde el camino quedaba cortado por el océano Pacífico.

La mayoría de viajeros iban a pie los casi quinientos kilómetros de la ruta del Tôkaidô, por lo general viajaban por etapas, y en ocasiones pasaban varios días en una estación, ya que el tránsito por la ruta podía alargarse hasta un mes debido al mal tiempo y la necesidad de refugiarse. Los viajes solían ser iniciados con el fin de visitar un santuario shintoísta, vestidos de blanco como símbolo de peregrinación con cascabeles, máscaras de *Tengu* y arroz para otorgar su ofrenda a los *kamis*²⁶, o para ver a familiares que residían en otras provincias. En el caso de los viajeros ilegales que eran capturados por las autoridades, las penas podían oscilar desde el encarcelamiento hasta la pena por crucifixión, una condena

²⁴ AA. VV., *Genshoku Ukiyo-e Dai-Hyakka Jiten (Great Ukiyo-e Encyclopedia in color)*, vol. 5, Japan Ukiyo-e Society, Daishukan, Tokio, 1981, p. 117.

²⁵ KONDO, I., *The fifty three stages...* op. cit., p 24.

²⁶ AA. VV., *Genshoku Ukiyo-e Dai-Hyakka Jiten (Great Ukiyo-e Encyclopedia in color)*, vol. 5...op. cit., p. 120.

que solía ser ejecutada en la misma aduana donde el reo había sido capturado como muestra de escarnio para la población. En el caso de las mujeres, el viaje por las rutas de Japón no les estaba permitido sin un acompañante, que solía portar una katana corta.

Figs. 3 y 4: Estación de Inhibe (nº 52) y un fragmento de la estación de Fuiieda (nº 23). Serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi Meisho Zue*, 1855.

Considerando la importancia de la ruta, no es sorprendente que se convirtiera en una importante línea de comunicaciones para el transporte e intercambio comercial, o que fuese elegida como tema para la literatura y el folklore²⁷. La primera mención literaria de la ruta del Tôkaidô la encontramos en el libro publicado por Asai Ryôei en 1658 titulado *Tôkaidô Meisho-ki*. Por tanto, el protagonismo de la ruta en la vida japonesa había sido tratada anteriormente por muchos artistas, aunque nunca con tanto éxito como en el caso de Hiroshige. En las estampas, a modo de postales (*shuku-eki*), podemos observar los caballos, utilizados principalmente para el uso oficial de los mensajeros, y portadores, junto con espacios en las estaciones dedicados al alojamiento, para comer, beber, descansar o asearse, establecidos para el uso de los viajeros. Había posadas para los viajeros humildes denominadas *hatago* donde incluso podían alquilar caballos de refresco o *kagos* (palanquines), posadas para comerciantes denominadas *hakindo* y otras de mayor prestancia para los *Daimyos* llamadas *honyin*. También se podían encontrar casas de té a la antigua usanza o apeaderos para montar el equipaje.²⁸

Tal y como hemos señalado, Hiroshige no fue el primer artista en representar la ruta del Tôkaidô, pero su fama eclipsó a todas las demás tras la publicación de la serie editada por Hoeido, dio fama inmediata a un artista desconocido hasta el momento y lo llevó a realizar numerosas series sobre el mismo tema, como la editada por Kyoka en los años treinta, o la serie *Tôkaidô go-jû-san eki roku shuku meisho*, publicada por Tsuru-ya Kihei y Tsutaya Kichizô (c. 1835). Tras un paréntesis de diez años, Hiroshige volverá a publicar otras series del Tôkaidô, como la titulada *Tôkaidô Gojusan Tsugi*, editada por Yezakiya (Yetatsu) en la primera edición, y por Yamadaya en la segunda. A mediados de los años cuarenta, salió a la luz la serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi Hodogaya*, publicada por los editores Ibasen o Ibakiu entre otros. Y entre 1844 y 1848, Hiroshige creó la serie *Tôkaidô*

²⁷ AA. VV., *Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional...*op. cit., p. 50.

²⁸ *Ibid.*, p. 126.

Gojusan Tsugi, que fue publicada por el editor Aritaya, años en los que podemos comprobar el uso de la caligrafía semi-cursiva para los títulos. En los últimos años de su vida, en torno a 1850, y por razones desconocidas, Hiroshige publicó diversas series de vistas del Tôkaidô, entre las que se encuentran la serie publicada por Marusei, o la serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi*, publicada por Tsutaya Kichizo. En 1852 Hiroshige realizó otra serie con composiciones en las que la figura de cuerpo entero y en primer plano gana relevancia, como en el caso de las cincuenta y seis imágenes publicadas por Muraichi. El año 1855 publicó su serie *Tôkaidô Gojusan Tsugi Meisho Zue* junto al editor Tsutaya. Un año antes de su muerte, en 1857, publicó otra serie del Tôkaidô, de nuevo con clara predominancia de la figura humana junto al editor Maruya Kishiro. Se llegaron a hacer series incluso tras la muerte de Hiroshige. En este caso, debemos señalar que en 1919, se publicó una serie de las estaciones intermedias del Tôkaidô, basada en los dibujos que Hiroshige tomó entre febrero de 1834 y enero de 1835.

De todas las series del Tôkaidô realizadas por Hiroshige, la custodiada en la Colección Federico Torralba, ubicada en el Museo de Zaragoza, se corresponde con la serie *Tokaido Gojusan Tsugi Meisho Zue*, realizada en 1855, y denominada edición *Tate-e* debido a su formato vertical. En ella vemos representadas las cincuenta y tres estaciones, sumadas a las dos terminales. La serie desprende una luz inusitada conseguida a través del difuminado o *bocashi*, creando suaves transparencias que transmiten un aire primaveral en las imágenes, a excepción de las estampas de las paradas de Fujikawa (38) y Numazo (13) que muestran paisajes invernales. En esta serie la potencia del medio natural gana fuerza frente a las figuras humanas, que representadas en pequeño tamaño, observan la inmensidad de los paisajes de la ruta de la Tôkaidô. Como colofón, incluye un elogio de gran belleza dedicado al artista realizado en caligrafía cursiva. Todo ello nos hace valorar este ejemplo tardío de la obra de uno de los maestros del *ukiyo-e* japoneses con más repercusión en la Europa Occidental, y que gracias a la contribución de la Fundación Torralba, forma parte del actual patrimonio aragonés y nos muestra el interés que ha despertado en España el pasado cultural del país del Sol Naciente.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., *Genshoku Ukiyo-e Dai-Hyakka Jiten (Great Ukiyo-e Encyclopedia in color)*, vol. 1, Japan Ukiyo-e Society, Daishukan, Tokio, 1981, p. 80-82.

- AA. VV., *Genshoku Ukiyo-e Dai-Hyakka Jiten (Great Ukiyo-e Encyclopedia in color)*, vol. 3, Japan Ukiyo-e Society, Daishukan, Tokio, 1982, pp. 87-88.
- AA. VV., *Genshoku Ukiyo-e Dai-Hyakka Jiten (Great Ukiyo-e Encyclopedia in color)*, vol. 5, Japan Ukiyo-e Society, Daishukan, Tokio, 1982, p. 117.
- AA. VV., *Hiroshige. The Alburquerque Museum* (cat. exp.), Alburquerque, Nuevo México, 1983.
- AA.VV., *Ukiyo-e. Grabados japoneses en la Biblioteca Nacional* (cat. exp.), comisarios S. Navarro Polo e I. Cervera Fernández, Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, p. 50 y 125.
- AA.VV., *Hanga. Imágenes de un mundo flotante* (cat. exp.), Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 1999.
- ALMAZÁN TOMÁS, D., “Numazu, de la serie Tôkaidô gojûsan tsugi meisho zue”, *Cerezos, lirios, crisantemos y pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés* (cat. exp.), comisarios E. Barlés Báguena y D. Almazán Tomás, 2008, p. 256.
- ALMAZÁN TOMÁS, D., “Fujikawa, de la serie Tôkaidô gojûsan tsugi meisho zue”, *Cerezos, lirios, crisantemos y pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés* (cat. exp.), comisarios E. Barlés Báguena y D. Almazán Tomás, 2008, p. 272.
- BARLÉS BÁGUENA, E., “La estampa japonesa. La escuela Ukiyo-e”, *Cerezos, lirios, crisantemos y pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés* (cat. exp.), comisarios E. Barlés Báguena y D. Almazán Tomás, 2008, pp. 83-89.
- BOLITHO, H., “The Tempo Crisis”, *The Cambridge History of Japan*, vol. 5, *The Nineteenth Century*, Cambridge University Press, 1989, pp. 116-167.
- FORRER, M., “The Arte of Hiroshige”, *Hiroshige. Prints and Drawings* (cat. exp.), M. Forrer, S. Juzo y H. D. Smith, Prestel (Hardcover edition), 1997, pp. 11-13.
- GARCÍA-ORMAECHEA Y QUERO, C., “Fûkei-haga, La estampa de paisaje”, en AA. VV., *Hanga. Imágenes de un mundo flotante* (cat. exp.), Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 1999, pp. 29-33.
- GRIVEL, M., *Hiroshige. Un impressioniste japonais*, Albin Michel (ed.), París, 1984, pp. 5-43.
- HILLIER, J., *Japanese prints & drawings from the Vever Collection* (cat. exp.), vol. III, Sotheby Parke Bernet Publications, London, 1976, p. 871.
- ILLING, R., *Japanese prints from 1700 to 1900*, Phaidon (ed.), Oxford Published, United States of America, 1976.
- JANSEN, M., “Japan in the Early Nineteenth Century”, *The Cambridge History of Japan*, vol. 5, *The Nineteenth Century*, Cambridge University Press, 1989, pp. 50-115.

- KIKUCHI, S. *et al.*, *Ukiyo-e Taikei*, vol. 11, Tokio, 1974-76.
- KONDO, I., *The fifty three stages of the Tokaido by Hiroshige*, Ichitaro Charles S. Terry (english adaptation), East West Center Press Edition, Second printing, Honolulu, 1966; 1º ed. 1965, pp. 6-24.
- LAMBERT, G., *Ukiyo-e. Le monde éphémère et flottant du Japon au XVIII siècle* (cat. exp.), Bibliothèque nationale de France, Anthèse (ed.), Arcueil, 1994, pp. 9-15.
- LINK, H. A., *Prints by Utagawa Hiroshige in the James Michener Collection* (cat. exp.), vol. 2, Honolulu Academy of Arts, Honolulu, 1991, pp. 5- 10.
- MICHENE, J. A., *Japanese prints. From the early masters to the modern*, The Honolulu Academy of Arts, Charles E. Tuttle Company (publishers), Rutland (Vermont) & Tokyo (Japan), 1979 (9º ed.); 1959 (1º ed.), pp. 25- 27 y p. 208.
- NARAZAKI, M., *The Japanese Print: Its Evolution and Essence*, C. H. Mitchell (english adaptation), Kodansha International LTD., Tokyo, New York & San Francisco, 1966, pp. 25-28.
- NARAZAKI, M., *Ukiyo-e Masterpieces in European Collections*, Museum für Ostasiatische Kunst, Berlín, 1988.
- NOGUCHI, Y., *Hiroshige*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., LTD., London, New York City, Tokyo, 1934, pp. 22-99.
- OKA, I., *Hiroshige. Japan's Great Landscape Artist*, Kodansha (ed.), Tokyo, 1997, pp. 67-72.
- SATÔ, M., "Ukiyo-e. Formación e historia", en *Grabados japoneses*, G. Fahr-Becker (ed.), Taschen, Madrid (ed. original, Munich), 2007, p. 13.
- TRAGANOU, J., *The Tôkaidô Road. Traveling andf representation in Edo and Meiji Japan*, Routledge Curzon (ed.), London, Hong Kong, 2004, pp. 1-5.